

AICON

**2024 International Conference on Artificial intelligence: from theory to practice,
17-18 september 2024, Nakhchivan, Azerbaijan**

Psixologiyanın inkişafında süni intellektin rolu

Leyla school təlim-tədris mərkəzində psixoloq

Sumqayıt şəhəri, Azərbaycan

Əzizova Günay Rafiq qızı

gunay_huseynova-1990@mail.ru

AÇAR SÖZLƏR: Psixoloq, uşaq təhsili, təhsil hüququ

KEY WORDS: психолог, образование ребенка, право на образование

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: psychologist, child education, right to education

“Uşaqlar təhsildən məhrum edildikdə cəmiyyət bütövlükdə uğursuzluğa düçar olur. Təhsil hüquqdan daha çox şey ifadə edir. Təhsil həm də vasitədir. İqtisadi böhran, münaqişələr və yoluxucu xəstəliklərlə əhatə olunan dünyada təhsil inkişafa yol, ictimai sağlamlığa təkən və sülhə tərəf atılan addım ola bilər”- Kraliça Rania.

Hər bir uşaq düzgün sosisal mühitdə təhsil alınmalıdır. Müasir dövrdə psixologiya insan haqqında ən mühüm elmlərdən biri kimi diqqəti cəlb edir. Təsadüfi deyildir ki, hazırda insan həyatı və fəaliyyətinin elə bir sahəsi yoxdur ki, psixologiya elmi ora nüfuz etməsin. Xüsusi ilə də insan şəxsiyyətinin inkişafında psixologiyanın danılmaz rolu vardır. Lakin insanın ruhuna toxunmaq üçün gentikasını, ətrafını, ona təsir edən amilləri, özü ilə gətirdiklərini diqqətdə saxlamalıyıq. Bunun üçün süni intellekt hal hazırda bizim köməyimizə çatır. Hətta süni intellekt insanın əhvar-ruhiyyəsinin müəyyənləşdirərək onu uyğun video və materialları onun qarşısına çıxara bilər. Əgər biz gələcək nəsillərə heç nə saxlamadan bütün resurslarımızı israf və ya istifadə ediriksə, bu zaman inkişaf dayanıqlı olmur. Dayanıqlı inkişaf insanların düşüncə tərzinin yaxşılaşması (dəyişməsi) və ətraf mühitə psixoloji təmaslarını hörmətlə yanaşmasını birlikdə inkişafıdır. İnsan dayanıqlı inkişafı təmin etmək üçün biz dünyanı daha ədalətli və bərabər hüquqlu cəmiyyətə çevirən ciddi dəyişikliklərin həyata keçirilməsi üzərində birgə işləməliyik. Bunun üçün psixologiya həyatımızda əsas təşkil etməlidir. Biz həmçinin digər insanlara və planetimizə hörmətlə yanaşaraq, şəxsi həyatımızda pozitiv hərəkətlərə təşəbbüs etməklə dayanıqlı inkişafa töhfəmizi verməliyik.

Müzakirəsiz demək olar ki, hazırki dövrdə bütün dünyada hər cür fəaliyyətin və insan münasibətlərinin səmərəliliyini psixoloji biliklərin tətbiqində görürlər. Süni intellekt insanı analiz edir, onun insanı təhlil qabiliyyəti var, keçirdiyi hislərə reaksiyası var. Bu da çox təhlükəli bir hal almadan məqsədyönlü istifadə edilməlidir. Lakin nəzərə almaq lazımdır ki, mühüm elm sahəsi olan psixologiya başqa elmlərdən təcrid olunmuş şəkildə deyil,

**Süni intellekt: nəzəriyyədən prktikaya, beynəlxalq konfrans,
17-18 sentyabr 2024, Naxçıvan Azərbaycan**

onlarla vəhdətdə mövcud olub və fəaliyyət göstərir. Bəs elmlər sistemində psixologiya elmi hansı yeri tutur, onun başqa elmlərlə qarşılıqlı əlaqəsi nədən ibarətdir?

Elmlər sisteminin təsnifatını verən B.M.Kedrov bu sistemdə psixologiyanın roluna xüsusi diqqət yetirmişdir. Onun «elmlər üçbucağı»nda bunu aydın görürük. B.M.Ked-rova görə psixologiya bir tərəfdən fəlsəfə elmləri, digər tərəfdən təbiət elmləri, üçüncü tərəfdən humanitar elmlər içərisində aralıq mövqe tutur .[2]

Psixologiya birbaşa başqa elmlə əlaqədə olduğu kimi süni intellektlədə əlaqədar olaraq inkişaf edir. Psixologiyanın elə sahələri var ki, onlar süni intellektlə birbaşa əlaqədədi. Biz bilirik ki, insan mühitin, tərbiyənin və genetikanın məhsuludu. Genetik xəstəliklər, gəndə baş verən dəyişiklikləri süni intellekt vasitəsi ilə biz birbaşa öyrənə bilirik. Hətta doğulmamış uşaqda belə genetik analizlə psixoloji olaraq çox nüansı bilə aydınlaşdırmaq olar. Psixologiyanın xüsusi sahələrinə genetik psixologiyayı da aid etmək olar. Genetik psixologiya psixika və davranışın irsən keçən mexanizmini, onların genotipdən asılılığını öyrənir. Yaş psixologiyası, differensial və genetik psixologiya birlikdə uşağın psixi inkişafının qanunlarını başa düşmək üçün elmi əsas təşkil edir.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI:

- 1.Babintseva E. I., Dekunova N. A., Gavronskaya Yu. Yu. Kimyanın tədrisi üçün virtual laboratoriyalar // Müasir informasiya məkanında yeni təhsil strategiyaları: Sat. elmi məqalələr. Sankt-Peterburq: Lenma, 2014. S. 195-201.
2. Gavronskaya Yu. "İnteraktivlik" və "interaktiv öyrənmə"//Rusiyada ali təhsil, 2008. No 7. S. 101-104.
3. Knyazeva E. M. Yeni nəslin laboratoriya işi // Fundamental Tədqiqatlar, 2012. Part 3. No. 6. S. 587-590.

XÜLASƏ

“Uşaqlar təhsildən məhrum edildikdə cəmiyyət bütövlükdə uğursuzluğa düşər olur. Təhsil hüquqdan daha çox şey ifadə edir. Təhsil həm də vasitədir. İqtisadi böhran, münaqişələr və yoluxucu xəstəliklərlə əhatə olunan dünyada təhsil inkişafa yol, ictimai sağlamlığa təkan və sülhə tərəf atılan addım ola bilər”. Uşaqlarda psixoloji inkişafın ləngiməsi, psixoloji normalara inkişaf göstəriciləri: təfəkkür, yaddaş, diqqət, emosional sfera, nitqin müəyyən normalarda, yəni bioloji yaşın psixoloji yaşla üst-üstə düşməməsi, bir növ bu pozğunluğa psixoloji inkişafın ləngiməsi göstəriciləridir.Çox vaxt bunun nitq ləngiməsi kimi sual olaraq müraciət edirlər. Lakin biz yoxladıqda, dəyərləndirilmə etdikdə diqqətin də pozğunluqları, emosional sferanın da pozğunluqları uşaqlarda psixoloji inkişaf ləngiməsinin göstəricisidir.Əsasən, biz psixoloji inkişaf ləngiməsində səbəbi tapdığımız

**2024 International Conference on Artificial intelligence: from theory to practice,
17-18 september 2024, Nakhchivan, Azerbaijan**

təqdirdə problemi aradan qaldırmağımız çox daha asan olur. Bəzən valideynlərimiz müraciət edir ki, “Uşağım bəzi sözlərin nitqində istifadə eləmir, nitqi yoxdur.” Maşın sözünü uşaq nitqində istifadə eləməzdən əvvəl siz ondan “maşını gətir” deyərək əmrini yerinə yetirib yetirmədiyini baxmalısınız. Məsəl üçün, uşaq oyuncaqları arasında maşınla topu yan-yan qoyduğunuzda “maşın gətir” ifadəsini işlətdiyiniz də maşını gətirmirsə, əgər bu ifadəni başa düşmürsə, anlamını, qavrama olaraq başa düşmürsə, təbii olaraq onda nitqində maşın sözünün olması məqsədyönlü olaraq bir anlam ifadə etmir.

Çünki, məhz müasir dövrün tələblərinə uyğun olaraq təhsil almış insanlar dünyanın global problemlərinin həlli istiqamətində müxtəlif işlər görmək potensialına malik olacaqlar. İnsanların keyfiyyətli təhsil alma imkanı olarsa, yoxsullağa son qoya bilərlər. Məhz buna görə təhsil bərabərsizliyin aradan qaldırılmasına və gender bərabərliyinə nail olmağa kömək edir. Təhsil bütün dünyada insanların sağlam və stabil həyat sürməsinə şərait yaradır, eyni zamanda insan münasibətlərində tolerantlığın yüksəldilməsinə və daha sülhsevər cəmiyyətin formalaşmasına istiqamət verir. Təhsil - uşaqlara idrak, emosional və yaradıcılıq imkanları baxımından ən yüksək potensiala yiyələnməsinə imkan verməlidir.

SUMMARY

The role of artificial intelligence in the development of psychology

"When children are deprived of education, society as a whole fails. Education means more than rights. Education is also a tool. In a world surrounded by economic crisis, conflicts and infectious diseases, education can be a path to development, a boost to public health and a step towards peace." Slowness of psychological development in children, indicators of development to psychological norms: thinking, memory, attention, emotional sphere, speech in certain norms, i.e. biological age does not coincide with psychological age, are indicators of slowness of psychological development to this disorder. they apply. However, when we check and evaluate, attention disorders and disorders of the emotional sphere are indicators of psychological development retardation in children. Basically, if we find the cause in psychological development retardation, it is much easier to eliminate the problem. , has no speech." Before you use the word car in your child's speech, you should see if he obeys the command "bring the car". For example, when you put a car and a ball side by side among children's toys, if you use the expression "bring the car" and the car does not come, if he does not understand this expression, if he does not understand its meaning, naturally, the presence of the word car in his speech does not mean anything on purpose.

Because people who have been educated in accordance with the requirements of the modern era will have the potential to do various things in the direction of solving the

AICON
2024

**Süni intellekt: nəzəriyyədən prktikaya, beynəlxalq konfrans,
17-18 sentyabr 2024, Naxçıvan Azərbaycan**

global problems of the world. If people have access to quality education, they can end poverty. That is why education helps to eliminate inequality and achieve gender equality. Education enables people all over the world to lead a healthy and stable life, and at the same time, it leads to the increase of tolerance in human relations and the formation of a more peaceful society. Education should enable children to reach their highest potential in terms of cognitive, emotional and creative capacities.

РЕЗЮМЕ

Роль искусственного интеллекта в развитии психологии

«Когда дети лишены образования, общество в целом терпит неудачу. Образование означает больше, чем права. Образование – это тоже инструмент. В мире, окруженном экономическим кризисом, конфликтами и инфекционными заболеваниями, образование может стать путем к развитию, стимулом для общественного здравоохранения и шагом к миру». Показателями замедленности психологического развития у детей являются показатели развития до психологических норм: мышление, память, внимание, эмоциональная сфера, речь в определенных нормах, т. е. биологический возраст не совпадает с психологическим возрастом. применять. Однако, когда мы проверяем и оцениваем, расстройства внимания и расстройства эмоциональной сферы являются показателями задержки психического развития у детей. В принципе, если мы находим причину в задержке психологического развития, устранить проблему гораздо легче. ». Прежде чем использовать в речи ребенка слово машина, следует посмотреть, подчиняется ли он команде «подай машину». Например, когда вы ставите рядом с детскими игрушками машинку и мяч, если вы используете выражение «принеси машину», а машина не приезжает, если он не понимает этого выражения, если он не понимает его значения Естественно, наличие слова машина в его речи специально ничего не означает.

Потому что люди, получившие образование в соответствии с требованиями современной эпохи, будут иметь потенциал совершать различные дела в направлении решения глобальных проблем мира. Если у людей будет доступ к качественному образованию, они смогут покончить с бедностью. Именно поэтому образование помогает устранить неравенство и достичь гендерного равенства. Образование дает возможность людям во всем мире вести здоровую и стабильную жизнь и в то же время ведет к повышению толерантности в человеческих отношениях и формированию более миролюбивого общества. Образование должно позволить детям раскрыть свой высочайший потенциал с точки зрения когнитивных, эмоциональных и творческих способностей.